

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

I.O` Bilolov

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ZAMONAVIY O'QITISH USULLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MART